

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИЧАК МИКРОБИОТАСИНИНГ ДИСБИОЗИ ВА КАСАЛЛИКЛАР РИВОЖЛАНИШИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР

Хасанов Б.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ичак микробиотаси дисбиози ичак ва ичакдан ташқари касалликларнинг патогенези билан боғлиқлиги тўғрисида тобора кўпроқ далиллар тўпланаётти. Ичак касалликларига ичакнинг яллигланиши касаллиги, ичак қўзғалувчанлиги синдроми (ИҚС) ва целиакия касаллиги киради, ичакдан ташқари касалликларга эса аллергия, астма, метаболик синдром, юрак-қон томир касалликлари ва семириш киради. Ушбу ҳолатларнинг кўпчилигида касалликнинг ривожланишига олиб келадиган механизмлар йўгон ичак микробиотаси, унинг метаболик маҳсулотлари ва организм иммун тизимининг ўртасидаги асосий ўзаро мутуалистик муносабатларни ўз ичига олади. Ҳаётнинг бошида “соғлом” муносабатларни ўрнатилиши ичак гомеостазини сақлаб қолиш учун жуда муҳим аҳамиятга эга. Йўгон ичакнинг “соғлом” микробиотаси нима эканлигини ҳали аниқ тушунмаган бўлсак-да, кўплаб сўнгги тадқиқотлар натижасида соғлом микробиота билан боғлиқ бўлган ўзига хос бактериялар турларни аниқлайдиган расм пайдо бўлмоқда. Хусусан, йўгон ичак шиллиқ қаватида яшовчи бактериялар турлар хўжайин хужайралари билан тўғридан-тўғри алоқа қилиши ёки бактериялар метаболитлар орқали билвосита алоқа қилиши орқали мезбон хўжайира гомеостазини сақлашга ёки яллигланиши механизмларининг боиланишига таъсир қилиши мумкин. Яллигланишидан ташқари, ичак микробиотасидаги бузилишлар колоректал саратон ривожланиши билан боғлиқ бўлган баъзи далиллар мавжуд. Бундай ҳолда, дисбиоз энг муҳим омил эмас, балки диета ва микробиомалар ўзаро таъсирининг маҳсулотлари бўлиши мумкин. Юқори протеинли диеталар йўгон ичак микробиотаси томонидан канцероген метаболитларни ишлаб чиқаришига олиб келади, бу эса йўгон ичак эпителиясида неоплазия ривожланишига олиб келиши мумкин. Борган сари сезгир бўлган метаболомик усуллар нейросигналлар ёки нейротрансмиттерлар родини тақлид қилувчи ёки бажарадиган микробиома томонидан ишлаб чиқарилган кичик молекулаларни аниқлайдир. Пробиотик аралашувлар одамларда ҳам, кемурувчиларда ҳам психологик сўнгги нуқталарни ўзгартириши мумкинлиги ҳақидаги далиллар билан биргаликда, бу топилмалар кўпинча ГИ (гастроинтестинал) касалликлари билан боғлиқ бўлган МНС (марказий нерв система) коморбидиялари микробиял дисбиоз натижасида ичакда пайдо бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Ушбу шарҳ ичак микробиотаси касалликнинг ривожланишига қанчалик таъсир қилишини кўрсатадиган мавжуд далилларни умумлаштиради. Ҳозирги маълумотларга асосланиб, биз бактериялар аралашув орқали йўгон ичак микробиота таркибига фойдали таъсир кўрсатиши ва касаллик фаоллигини камайтириши потенциалини баҳолашимиз мумкин.

Калим сўзлар: микробиома; қисқа занжирли ёғ ўкислоталари; ичак саломатлиги; йўгон ичакдаги метаболома; ичак-мия ўқи; яллигланиши

THE RELATIONSHIP BETWEEN GUT MICROBIOTA DYSBIOSIS AND DISEASE DEVELOPMENT

Khasanov B.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Growing evidence links gut microbiota dysbiosis to the pathogenesis of intestinal and extraintestinal diseases. Intestinal diseases include inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome (IBS), and celiac disease, while extraintestinal diseases include allergies, asthma, metabolic syndrome, cardiovascular disease, and obesity. In many of these conditions, the mechanisms leading to disease development involve fundamental, mutually beneficial relationships between the gut microbiota, its metabolic products, and the host immune system. The formation of "healthy" relationships early in life is crucial for maintaining intestinal homeostasis. Although we still do not fully understand what constitutes a "healthy" gut microbiota, a number of studies have recently emerged that identify specific bacterial species associated with a healthy microbiota. In particular, bacterial species inhabiting the colonic mucosa can influence the maintenance of host cell homeostasis or trigger inflammatory mechanisms through direct contact with host cells or indirectly through bacterial metabolites. Beyond inflammation, some evidence suggests a link between gut microbiota disturbances and the development of colorectal cancer. In this case, dysbiosis may not be the most important factor, but rather the result of interactions between diet and the microbiome. A high-protein

diet leads to the production of carcinogenic metabolites by the gut microbiota, which may contribute to the development of neoplasms in the colonic epithelium. Increasingly sensitive metabolomic methods are making it possible to identify small molecules produced by the microbiome that mimic or act as neurotransmitters. Together with evidence that probiotic interventions can alter psychological outcomes in both humans and rodents, these results suggest that CNS comorbidities, often associated with gastrointestinal diseases, may arise in the gut as a result of microbial dysbiosis. This review summarizes current evidence demonstrating the influence of the gut microbiota on disease development. Based on existing data, we can assess the potential for beneficial effects on colonic microbiota composition and disease activity reduction through bacterial intervention.

Keywords: microbiome; short-chain fatty acids; gut health; colonic metabolome; gut-brain axis; inflammation.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДИСБИОЗОМ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ И РАЗВИТИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Хасанов Б.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Всё больше данных свидетельствует о связи дисбиоза кишечной микробиоты с патогенезом кишечных и внекишечных заболеваний. К кишечным заболеваниям относятся воспалительные заболевания кишечника, синдром раздражённого кишечника (СРК) и целиакия, а к внекишечным — аллергии, астма, метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. Во многих из этих состояний механизмы, приводящие к развитию заболевания, включают фундаментальные взаимовыгодные отношения между кишечной микробиотой, её метаболитами и иммунной системой хозяина. Формирование «здоровых» взаимоотношений в раннем возрасте имеет решающее значение для поддержания кишечного гомеостаза. Хотя мы до сих пор не до конца понимаем, что представляет собой «здоровая» кишечная микробиота, в последнее время появляется ряд исследований, которые выявляют конкретные виды бактерий, связанные со здоровой микробиотой. В частности, виды бактерий, населяющие слизистую оболочку толстой кишки, могут влиять на поддержание гомеостаза клеток хозяина или на запуск воспалительных механизмов посредством прямого контакта с клетками хозяина или косвенно через бактериальные метаболиты. Помимо воспаления, существуют некоторые данные, свидетельствующие о связи нарушений микробиоты кишечника с развитием колоректального рака. В этом случае дисбиоз может быть не самым важным фактором, а скорее результатом взаимодействия диеты и микробиома. Диета с высоким содержанием белка приводит к выработке канцерогенных метаболитов кишечной микробиотой, что может способствовать развитию новообразований в эпителии толстой кишки. Все более чувствительные метаболомные методы позволяют идентифицировать малые молекулы, вырабатываемые микробиомом, которые имитируют или действуют как нейросигналы или нейротрансмиттеры. Вместе с данными о том, что пробиотические вмешательства могут изменять психологические показатели как у людей, так и у грызунов, эти результаты позволяют предположить, что сопутствующие заболевания ЦНС, часто связанные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут возникать в кишечнике в результате микробного дисбиоза. В этом обзоре обобщены современные данные, демонстрирующие влияние кишечной микробиоты на развитие заболеваний. На основе имеющихся данных мы можем оценить потенциал благотворного влияния на состав микробиоты толстой кишки и снижение активности заболевания посредством бактериального вмешательства.

Ключевые слова: микробиом; короткоцепочечные жирные кислоты; здоровье кишечника; метаболом толстой кишки; ось кишечник-мозг; воспаление

e-mail: xasanov.baxtiyor@bsmi.uz

Аввалги тадқиқотларимизнинг аксарияти сут безини ва унинг кўкрак сути билан озикланадиган чақалоқ ичаклари ривожланишидаги алоқасини ўрганишга бағишланган эди, бу ерда ингичка ичак ва чақалққларининг нормал шаклланиши ва ривожланиши учун ҳал қилувчи омил ва масъул бўлган аъзо – сут бези, ёки аниқроғи унинг маҳсулоти, она сути ҳисобланади, бундан ташқари, агар биз кўплаб сутемизувчиларнинг, жумладан, одамларнинг чақалоқлари вояга етмаганлигини ва шунинг учун кўплаб сутемизувчилардаги она организми наслнинг ўсиши ва ривожланиши, шунингдек, лактация даврида уларнинг иммун, овқат ҳазм қилиш ва бошқа органлари ва тизимларининг кейинги

шаклланиши ва ривожланиши учун жавобгар эканлигини ҳисобга олсак, бу она ва бола организмлари ўртасидаги муносабатлардан келиб чиқади, ва улар асосан илк постнатал онтогенез даврида амалга ошади [1-7]. Бироқ, янги туғилган каламушларнинг ичакларининг ривожланишини чуқурроқ ўрганишни бошлаганимиздан сўнг, биз битта ҳақиқатга амин бўлдик: ичак ўсиши ва ривожланиши бево-сита ичак микробларининг мавжудлигига ва улар билан бўлган муносабатлари билан боғлиқлиги аниқланганлиги туфайли бизлар бу шарҳимизни ёзишга қарор қилдик [16-22, 37, 41].

Инсон ичак микробиотаси триллионлаб микроорганизмлардан иборат бўлиб, уларнинг аксари-яти бактериал ва вирусли бўлиб, патоген бўлмаган ҳисобланади [15]. Микробиота колонизация ва патогенлар томонидан бостириб киришдан ҳимоя қилиш учун организм ҳимояси ва иммун тизими билан биргаликда ишлайди. Шунингдек, у муҳим озиқ моддалар ва витаминлар манбаи бўлиб хизмат қиладиган ва озиқ-овқатдан қисқа занжирли ёғ кислоталари (short-chain fatty acids – (SCFA)) ва ами-нокислоталар каби энергия ва озуқавий моддаларни ажратиб олишни осонлаштирадиган муҳим мета-болик рол ўйнайди. Охир оқибат, организм бир қатор ҳаётий функциялар учун унинг ичак микробио-тасига боғлиқ ва шунинг учун ичак микробиотаси саломатликка ҳисса қўшиши мумкин. Бироқ, ичак микробиотасининг инсон саломатлигига аниқ таъсири ва касалликнинг ривожланишидаги иштироки-ни тавсифлаш қийин. Микробиотадаги ўзгаришлар атроф-муҳитнинг турли омиллари, жумладан, овқатланиш, токсинлар, дори воситалари ва патогенлар таъсирида бўлиши мумкин. Экспериментал ҳайвонлар моделларида кўрсатилгандек, улардан ичак патогенлари микробиал дисбиозни келтириб чиқариш учун энг катта салоҳиятга эга. Озиқ-овқат орқали юқадиган вирусли патогенлар микробиота таркибини ва тўсиқ функциясини ўзгартириш орқали маҳаллий ва тизимли яллиғланишни келтириб чиқариши мумкин, бу 1-тоифа диабет ва инсулин ишлаб чиқарадиган панкреатик β-хужайраларнинг Т-хужайралари томонидан йўқ қилинишида кўрсатилгандек, аутоиммун касалликларнинг ривожла-ниш механизми [36, 38].

Дисбиёз ташхиси анъанавий равишда классик микробиологик усулларга ва идентификациялаш ва таснифлаш учун соф изолатларни этиштириш қобилиятига таянган, бу муқаррар равишда “култура” микроорганизмлар билан чекланган. Бактериялар ва архейларни алоҳида 16S рРНК кетма-кетликлари бўйича тўғридан-тўғри одам намуналаридан (одатда нажасли) култивацияга муҳтож бўл-масдан таснифлаш имконини берувчи юқори самарали ДНК пиросеквенцияси технологиясининг пай-до бўлиши энди мураккаб микробиал жамоаларни профилашнинг тез ва батафсил усулини тақдим этади. Ушбу технология биринчи марта қўлланилганидан бери, ичак микробиотасининг таркиби одамлар орасида сезиларли даражада фарқ қилиши кўрсатилган. Буни қисман организмлар ўртаси-даги генетик фарқлар билан изоҳлаш мумкин, бунда доминант нажасли микробиал жамоаларнинг ўхшашлиги ва кузатилган организмнинг генетик боғлиқлиги ўртасидаги ижобий корреляция мавжуд. Филум даражасида dominate with Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria, Spirochaetes, Verrucomi-crobia, ва Lentisphaerae ларда Bacteroidetes ва Firmicutes устунлик қилади, ҳам мавжуд [38]. Ичак мик-робиотаси геномининг (микробиома) функционал имкониятларини ўрганиш учун метагеномик таҳлилдан фойдаланиб, ҳар бир одамда мавжуд бўлган микроб генларининг деярли 40 фоизи умумий популяциянинг камида ярми билан бўлишиши кўрсатилган, бу функционал ядро ёки ядро микробио-масининг мавжудлигини кўрсатади [10]. Касаллик билан боғлиқ ҳолда ичак микробиотаси таркиби-даги ўзгаришларни ўрганишнинг асосий ёндашуви, биринчи навбатда, соғлом одамларга нисбатан касал одамларнинг микробиоталарининг филогенетик тавсифига таянган. Бироқ, ичак микробиотаси таркибидаги ёшга боғлиқ ўзгаришлар билан бир қаторда, индивидуал ва ички индивидуал фарқлар ҳам мавжуд бўлганлиги сабабли, инсон саломатлиги ва ўзига хос микробиал жамоаларнинг мавжудлиги ва нисбий кўплиги ўртасида аниқ боғлиқликни ўрнатиш қийин. Келажақда саломатлик ёки ўзига хос касалликларнинг биомаркерлари сифатида таркибдаги ўзига хос ўзгаришлар ёки ҳатто функционал хилма-хилликдан фойдаланиш мумкин бўлиши мумкин. Аммо шуни таъкидлаш керакки, филогенетик таркибдаги ўзгаришлар маълум бир касалликнинг сабаби ёки оқибати эканлиги шубҳали.

Эҳтимол, ичак микробиотасининг касаллик патогенезида бево-сита иштирок этиши ёки зарур-лигининг энг ишончли далиллари касалликнинг бошланиши ва ривожланиши учун атроф-муҳит мик-роорганизмларига таъсир қилиш ва колонизация қилиш зарурлигини аниқлаши мумкин бўлган одам-нинг аутоиммун касалликларининг микробсиз сичқонча моделларидан фойдаланган ҳолда олиб бо-рилган тадқиқотлардир. Аксарият моделларда, аммо барчасида эмас, касалликнинг оғирлиги ва / ёки касалланиш микробиота касалликнинг ривожланишига мос келадиган микробларсиз шароитда ка-маяди. Бироқ, умуман олганда, микробиота таъсирини тақлид қила оладиган “патоген” микробиота (патобионтлар) аъзоларини аниқлашга уринишлар ҳозиргача муваффақиятсиз бўлди. Эҳтимол, ҳайратланарли эмаски, ичак дисбиози кўпинча ошқозон-ичак касалликлари билан боғлиқ бўлиб, унда

мезбоннинг (иммун тизимининг) ичак ичкарасидан келиб чиқадиган стимуллар ва антигенлар билан ўзаро таъсири ичак шиллиқ қаватида ва баъзи ҳолларда ундан ташқарида назоратсиз яллиғланишни бошлайди ва / ёки давом эттиради.

Диета ва микробиомнинг ўзаро таъсириларининг метаболик таъсири, инсон саломатлигига таъсири ҳақида

Ингичка ичакда ҳазм бўлмайдиган парҳез таркибий қисмлари, шунингдек, овқат ҳазм қилиш ферментлари ва десквамацияланган эпителий хужайралари ва улар билан боғлиқ бўлган шиллиқ каби эндоген бирикмалар йўғон ичакка киради ва ичак микробиотаси томонидан ферментация учун мавжуд бўлади. Ушбу бирикмаларнинг бактериал конверсияси натижасида организм хужайралари билан яқин алоқада бўлган кенг доирадаги метаболитлар ҳосил бўлади. Шундай қилиб, ушбу метаболитлар мезбоннинг метаболик фенотипига ва касаллик хавфига таъсир қилиши мумкин [28].

Ўзлаштирилмаган углеводлар ва оксиллар микробиота томонидан ишлатиладиган асосий субстратларни ташкил қилади. Ушбу субстратларнинг ферментацияси натижасида қисқа занжирли ёғ кислоталари, тармоқланган занжирли ёғ кислоталари, аммиак, аминлар, фенолик бирикмалар ва водород, метан ва водород сульфиди каби газлар, бир қатор метаболитлар ҳосил бўлади. Бундан ташқари, ичак микробиотаси витаминлар ишлаб чиқаришда, изофлавоноидлар ва ўсимлик лигнанлари каби биофаол парҳез таркибий қисмларини фаоллаштириш ёки инактивациялашда, дастлабки дориларни биоактив шакллариغا айлантиришда, ўт кислоталари ва ксенобиотикларни ўзгартиришда иштирок этади [28].

Метаболитларнинг организм саломатлигига таъсир қилиш механизми

Қисқа занжирли ёғ кислотаси ацетат, пропионат ва бутират йўғон ичакдаги асосий анионлар бўлиб, асосан ҳазм бўлмаган углеводларнинг бактериал ферментацияси натижасида ҳосил бўлади. Ишлаб чиқарилган қисқа занжирли ёғ кислоталарининг 95% гача энергия субстратлари сифатида фойдаланиш учун колоноцитлар томонидан осонгина сўрилади.

Колоноцитлар ўз энергиясининг 60-70% гача қисқа занжирли ёғ кислоталарининг оксидланишидан олинганлиги сабабли, қисқа занжирли ёғ кислоталари одамларнинг кунлик калория эҳтиёжининг тахминан 10% ни таъминлайди. Колоноцитлар томонидан истеъмол қилинмайдиган фракция базолатерал мембрана орқали портал қон айланиши орқали жигарга ўтказилади. Йўғон ичакдаги энергия субстратлари сифатида маҳаллий ролига кўшимча равишда, қисқа занжирли ёғ кислоталари (SCFA) тизимли липид метаболизми ва глюкоза / инсулинни тартибга солишда иштирок этадиган сигнал молекулалари сифатида ишлайди [11]. Ушбу таъсирлар, ҳеч бўлмаганда, қисман, иккита махсус G-протеинли оксиди билан боғланган рецепторлари билан ўзаро таъсир қилиш орқали воситачилик қилади: GPR 41 ва GPR 43 (кейинчалик мос равишда FFAR3 ва FFAR2 деб ўзгартирилди), улар бутун инсон танасида, шу жумладан ингичка ва йўғон ичакларда [18] кенг тарқалган. Хужайралар ичида қисқа занжирли ёғ ўкислоталари (SCFA) гистон деацетилазаларининг инхибиторлари сифатида ҳаракат қилиши мумкин, бу ген экспрессиясига таъсир қилувчи гистон гиператсетилатсиясини келтириб чиқаради ва яллиғланишга қарши хусусиятларга, ўсишни тўхтатишга ва апоптозга олиб келади [19]. Бирок, SCFA нинг организм хўжайини метаболизмига таъсирини ҳар томонлама тушуниш организм турли қисмларида SCFA оқимлари ҳақида кўпроқ миқдорий маълумотларни талаб қилади. Уларнинг мавжуд эмаслиги туфайли ин виво SCFA ҳосил бўлиш тезлиги ва уларнинг йўғон ичакда сўрилиш кинетикаси ҳақидаги маълумотлар жуда чекланган.

Ўсимлик полифеноллари яллиғланишга қарши, антиестроген, кардиопротектив, кимёпротектив ва нейропротектив таъсирларни ўз ичига олган саломатликни мустаҳкамловчи хусусиятлар билан боғлиқ [24]. Бирок, ин виво механик маълумотлар ҳали тўлиқ тушунилмаган. Кўпгина ўсимлик полифеноллари биологик фаол бўлиш учун метаболик трансформатсияни (шу жумладан дегликатсия ва гидролизни) талаб қилади. Йўғон ичакда улар микробиота томонидан турли майда фенолик бирикмаларга парчаланаяди, уларнинг физиологик аҳамияти яхши тушунилмаган. Бундан ташқари, сўнгги тадқиқотлар полифенолни истеъмол қилишдан кейин микробиота таркибини танлаб модулятсия қилишни кўрсатади. Мисол учун, қизил шароб полифеноллари истеъмол қилиш соғлом одамларда *Enterococcus*, *Prevotella*, *Bacteroides*, *Bifidobacterium*, *Bacteroides uniformis*, *Eggerthella lenta*, and *Blautia coccoides-Eubacterium rectale* кўплигини сезиларли даражада оширади [24]. Шунинг учун полифенолларнинг соғлиқ учун фойдалари нафақат уларнинг биоактив метаболитлари, балки ичак микробиотасини модуляция қилиш билан ҳам боғлиқ бўлиши керак.

Бактериал метаболизмнинг бошқа маҳсулотлари жигар, юрак-қон томир ва буйрак касалликлари билан боғлиқ.

Сўнгги йилларда ичак-жигар ўқи ва ичак микробиотасининг жигар фаолиятига таъсирига кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Жигар ичак ферментатсияси жараёнида ҳосил бўлган метаболитларга

жуда таъсир қилади, чунки у қон таъминотининг 70% ни ичакдан портал вена орқали олади. 1980-йилларнинг бошларида алкогольсиз ёғли жигар касаллиги (non-alcoholic fatty liver disease – (NAFLD)) ривожланишида микробиотанинг мумкин бўлган сабабчи роли фараз қилинди. Ичакни айланиб ўтган беморларда жигар стеатози бактерияларнинг кўпайиши билан параллел равишда ривожланди. Қизиғи шундаки, метронидазол антибиотик билан даволашдан кейин стеатоз регрессияга учради. Микробиотани NAFLD билан боғлайдиган механизмлардан бири бактериал холин алмашинувидир. Юқори ёғли парҳез билан озиқланган NAFLDга сезгир сичқонларда холин тобора кўпроқ метиламинларга метаболланади, бунинг натижасида диметиламин (DMA) ва триметиламин (ТМА) юқори сийдик билан ажралиб чиқади ва шунга мос равишда зардобда фосфатидилхолин даражаси паст бўлади [8]. Микробиота томонидан холиннинг метиламинларга айланиши туфайли холиннинг биоетарли бўлиши пасаяди, бу эса фосфатидилхолинни синтез қила олмаслигига, сўнгра жигарда триглицеридларнинг тўпланишига олиб келади. Бу доимо гепатостеатоз билан боғлиқ бўлган холин этишмаслиги диетасига тақлид қилади.

Бактериал метаболит ТМА кейинчалик ичак шиллиқ қавати томонидан сўрилади ва портал вена орқали жигарга кўчирилади, у ерда флавин монооксигеназа (flavin mono-oxygenase – (FMO)) ферменти комплекси томонидан триметиламин N-оксидга (trimethylamine N-oxide (ТМАО)) оксидланади. Мунтазам юрак текширувидан ўтадиган беморларнинг плазмасини метаболомик ўрганишда ТМАО аниқланди ва юрак-қон томир касалликлари (cardiovascular disease – (CVD)) нинг башоратчиси сифатида тасдиқланди. Сичқонларда ўтказилган кейинги тажрибалар ТМАО ҳосил бўлишида ичак микробиотасининг мажбурий ролини тасдиқлади ва холестерин билан тўлдирилган макрофаглар сонининг кўпайиши ва кўпикли ҳужайралар шаклланиши туфайли ТМАО нинг проатероген хусусиятини кўрсатди. Худди шундай, қизил гўштда кўп бўлган ичак микробиотаси томонидан озиқ-овқат L-карнитин, ТМА метаболизми ҳам ТМАО шаклланишига ва сичқонларда атеросклерознинг тезлашишига олиб келди [32].

Дисбиоз ва ошқозон-ичак касалликлари Яллиғланишли ичак касалликлари

Крон касаллиги (CD) ва ярали қолит (UC) - ичак шиллиқ қаватига таъсир қилувчи сурункали, қайталанувчи яллиғланиш билан тавсифланган яллиғланишли ичак касаллиги (ИБД) нинг энг кенг тарқалган шакллари. Иккала касалликнинг этиологияси номаълум бўлса-да, ИБД патогенезида ичак микробиал дисбиёзи рол ўйнаши ҳақида далиллар ортиб бормоқда. Умуман олганда, беморларда микроб популятсияси, функционал хилма-хиллик ва ичак микробиотаси барқарорлиги, ўзига хос Фирмисутес камайиши ва бир вақтнинг ўзида Бастероидес ва энтеробактериасеае каби факултатив анаэробларнинг кўпайиши кузатилади. CD ва UC билан оғриган беморларнинг микробиотасидаги сезиларли фарқлар ҳам қайд этилган [23 UC]. CD-да устун бўлган дисбиёз бешта бактериал тур билан боғлиқлиги тасвирланган, улар орасида Фаесалибастериум прауснитзии кўплигидаги ўзгаришлар касалликнинг ремиссиясини узайтириш билан боғлиқ, ва бу бактерия экспериментал қолит моделларида терапевтик таъсир кўрсатади [34]. Бундан фарқли ўлароқ, CD патогенезида адҳерент-инвазив э. соли ва Мисобастериум паратуберсулосис иштирок этган, аммо сабаб-оқибат алоқаси ҳали исботланмаган [35, 36]. Ҳақиқатан ҳам, ичак дисбиёзи ИБДда яллиғланишнинг бевосита сабабими ёки оддийгина ошқозон-ичак микрофлорасини бузиш натижасими, ҳали ҳам аниқ эмас. CD касаллигининг эрта ташхисида микробиота ҳолатини аниқлашга қаратилган бир тадқиқот Геверс ва бошқалар томонидан ўтказилди [26]. Ушбу тадқиқот янги ташхис қўйилган қоляк касаллиги бўлган болаларнинг катта гуруҳининг микробиотасини таҳлил қилди ва CD касаллиги билан оғриган беморлар ва соғлом назоратчилар ўртасидаги бактериал популятсияларда аниқ фарқларни аниқлади. CD касаллиги билан оғриган беморлар соғлом назорат билан солиштирганда *Enterobacteriaceae*, *Pasteurellaceae*, *Veillonellaceae* ва *Fusobacteriaceae* ларнинг кўплиги ва *Erysipelotrichales*, *Bacteroidales*, and *Clostridiales* кўплиги камайган. Қизиғи шундаки, бу фарқлар фақат шиллиқ қават намуналарида (нажас намуналарида эмас) аниқланган, бу шиллиқ қаватда яшовчи бактериялар касалликнинг этиологиясида муҳимроқ рол ўйнаши мумкинлигини кўрсатади.

Дисбиоз ва бошқа ошқозон-ичак касалликлари

IBD, метаболлик касалликлар, семизлик ва 2-тоифа қандли диабет (type 2 diabetes – (T2D)) дан ташқари, ичак микробиотаси ҳам ирритабий ичак синдроми (irritable bowel syndrome – (IBS)), ва колоректал саратон (colorectal cancer – (CRC)) каби бир қатор бошқа (сурункали) гастроинтестинал касалликларининг ((chronic) GI-related diseases and disorders) ривожланишида иштирок этади. IBSда микробиота таркибидаги ўзгаришлар соғлом одамларга нисбатан касалликнинг турли хил субтипларида тасвирланган, гарчи бу ўзгаришлар нотекис бўлса ҳам [29]. Целиакия касаллиги ва CRC, шунингдек, микробиота таркибидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, назорат билан солиштирганда кўпай-

ган хилма-хиллик ва бойлик кузатилган [9, 10]. Бироқ, ушбу касалликларнинг ҳеч бирида микробиота ўзгаришининг изчил намунаси ҳали кузатилмаган. Бироқ, Целиакия касаллиги бўлса, яқинда ўтказилган тадқиқот касалликнинг ривожланиши билан боғлиқ ҳолда организм генетикаси ва микробиота таркиби ўртасидаги ўзаро таъсирга оидлик киритди. Инсон лейкоцитлари DQ2 антигенининг экспрессияси Целиакия касаллиги учун кучли хавф омилidir. Ушбу гаплотипга эга бўлган болаларда микробиота таркиби (non-HLA DQ2 бўлмаган шахсларга нисбатан) клиник жиҳатдан аниқ касаллик даражасига қадар ўзгаради. Целиакия касаллиги CD4 Т-хужайраларининг диетали глиадинга бўлган жавобидан келиб чиқади, баъзи бактериялар турлари глиадинни ҳазм қила олади ва шунинг учун ютилган глиадиннинг иммунопатогенлигини пасайтиради.

Тизимли касалликларда дисбиоз Метаболик касалликлар

Семиз сичқонларда ҳам, одамларда ҳам Фирмисутеснинг нисбий кўплигининг кўпайиши ва Бастероидеснинг камайиши кузатилган, аммо бу натижалар барча тадқиқотларда такрорланмаган. Шунини таъкидлаш керакки, ичак дисбиёзи ҳозирги вақтда семизлик ёки 2-тоифа диабет каби метаболик касалликларнинг ташҳиси ёки прогнози омили сифатида қўлланилмайди. Ичак микробиотаси таркибидаги янада нозик ўзгаришлар нормал вазни одамларга нисбатан микробиал хилма-хиллиги камайган семиз одамларда тасвирланган [12]. Ичак микробиотасини семиришга таъсир қилувчи кўшимча далиллар семириш сичқонларидан (*ob/ob*) олинган бўлиб, уларда тўйинганликни рағбатлантирадиган протеин бўлган лептинни кодловчи ген ифодаси йўқ. Ушбу сичқонларда семизликнинг ривожланишида микробиотанинг иштирокини қўллаб-қувватлаш, антибиотиклар билан даволаш ичак микробиотасидаги ўзгаришларни келтириб чиқарди, метаболик эндотоксемия, яллиғланиш ва семириш билан боғлиқ бир қатор параметрларни камайтиради. Инсон популяцияларида кўп ёғли диеталар ва ҳаддан ташқари озиқ-овқат истеъмол қилиш Фарбда семириш ва 2-тоифа диабетнинг юқори тарқалиши учун жавобгар бўлиши ва шу билан ичак микробиотасидаги диетадан келиб чиққан ўзгаришлар орқали мезбон метаболизми ва иммун гомеостазининг ўзгаришига ҳисса қўшиши аниқ. Ҳақиқатан ҳам, микробиотанинг метаболизмдаги ўрни, хусусан, озиқ-овқатдан энергия олиш қобилияти метаболик касалликлар хавфига таъсир қилувчи муҳим экологик омилни таъкидлайди. Ичак микробиотаси таркиби ва тана вазни ўртасидаги тўғридан-тўғри боғлиқлик микробсиз сичқонлар ёрдамида олиб борилган тадқиқотларда аниқланган, бу ичак микробиотасининг йўқлиги диетадан келиб чиққан семиришдан ҳимоя қилишини ва ичак микробиотаси ёғ тўпланишини тартибга солишда иштирок этишини кўрсатди [24, 25, 26]. Ушбу ва шунга ўхшаш тадқиқотлар шунини кўрсатдики, семириб кетган одамлар озиқ-овқатни фойдали энергияга айлантиради ва бу энергияни ёғда озгин одамларга қараганда самаралироқ сақлайди, бу ичак микробиотасининг функционаллиги билан боғлиқ ва унинг натижаси бўлиши мумкин. Шунинг учун, турли хост физиологик ҳолатлари ўртасидаги фарқлар ҳақида асосий тушунчалар, масалан, семиз ва семиз бўлмаган одамларда, филогенетик хилма-хилликка кўшимча равишда функционал микробиал хилма-хилликни ўрганиш орқали олиниши керак. Ҳақиқатан ҳам, бактериялар генлар ва метаболик йўллари кўплиги, шу жумладан озуқа моддаларининг сўрилиши билан боғлиқ бўлган ўзгаришлар семириш билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Бундан ташқари, семизликнинг ривожланишида унинг таркибидаги ўзгаришлар эмас, балки ичак микробиотаси томонидан ишлаб чиқарилган қисқа занжирли ёғ кислоталари (SCFAs) миқдори муҳим аҳамиятга эга. Эҳтимол, ажабланирли эмаски, микробиота нақшларидаги ўзгаришлар 2-тоифа диабетда ҳам тасвирланган, метагеномик тадқиқотлар турли этник гуруҳларга мансуб беморларда фарқ қилиши мумкин бўлган дискриминацион метагеномик белгиларни аниқлаган [23, 27]. Ичак микробиотаси дисбиози йа мослашадими, деган савол қолмоқда. Бу саволга жавоб бериш учун иккита кузатув мавжуд: биринчидан, микробиотани озгин донорлардан метаболик синдроми бўлган шахсларга ўтказиш инсулин сезгирлигини ошириши ва метаболик касаллик белгиларининг умумий яхшиланиши, иккинчидан, одамларда овқатланишдаги ўзгаришлар ичак микробиотасининг доминант аъзоларининг нисбий кўплигида тез ва қайтариладиган ўзгаришларга олиб келади.

Мезбон физиологияси, хулқ-атвори, микробиома ва парҳез ўртасидаги потенсиал ўзаро таъсир ҳайвонларда ҳам, одамларда ҳам, Роух-ен-Й гастрик бипасс Roux-en-Y gastric bypass surgery (RYGB) операциясидан сўнг микробиота таркибида тез ўзгаришларни кўрсатадиган тадқиқотлар томонидан қўллаб-қувватланади, гарчи метаболитлар даражасига таъсири камроқ ўрганилган. Бироқ, семиз бўлмаган каламуш моделида RYGB операцияси сезиларли метаболик бузилишларга олиб келди. Операциядан кейин олинган нажас намуналарида олигосаххаридларнинг паст концентрацияси ва юқори қисқа занжирли ёғ кислоталари концентратсиясига кўшимча равишда, йўғон ичак оксилнинг ферментацияси метаболитларининг юқори даражалари аниқланди. Ушбу топилмалар бипасс оператсияси натижасида ингичка ичакда оксилнинг тўлиқ ҳазм бўлмаслигини кўрсатиши мумкин, бу эса протеин

ферментациясининг кучайиши билан йўғон ичакка оксилнинг кўпайишига олиб келади. Қизиғи шундаки, оператсиядан 2 ва 8 ҳафта ўтгач олинган нажас намуналари сохта ҳайвонлардан олинган намуналарга нисбатан анча юқори ситотоксикликни кўрсатди. Аминокислота ферментацияси метаболитларининг юқори даражалари ва цитотоксикликнинг кучайиши ўртасидаги кузатилган боғлиқлик сабаб ёки йўқлигини текшириш керак. Соғлом, нормал вазнли одамларда юқори протеинли диетадан кейин оксил ферментациясининг кучайиши нажас цитотоксиклигини ошириш билан боғлиқ эмас эди. Бундан ташқари, йўғон ичак ва буйрак ўртасида икки томонлама функционал алоқа мавжуд. Уремия йўғон ичак микробиал метаболизмига таъсир қилади, микробиал метаболитлар эса буйрак касаллигининг ривожланишида иштирок этади р-крезил сульфат ва индоксил сульфат энг кенг қамровли ўрганилган ва улар уремик токсинлар деб аталадиган прототиплар ҳисобланади. Улар мос равишда тирозин ва триптофан ароматик аминокислоталарининг бактериал ферментацияси, сўнгра йўғон ичак шиллиқ қаватида ёки жигарда сульфатланиш натижасида ҳосил бўлади. Плазмада улар оксил билан юқори даражада боғланади ва буйрак функцияси бузилган ҳолда тўпланади. Ушбу эритмаларнинг эркин, боғланмаган даражалари плазма оксилларини боғлаш жойлари учун рақобат туфайли уларнинг умумий плазма даражасидан кўпроқ ортади [25, 35]. Сурункали буйрак касаллиги бўлган беморларда пара-крезил сульфат ва индоксил сульфат даражаси барча сабабларга кўра ўлим, юрак-контотмир касалликлари ва буйрак касалликларининг ривожланиши билан боғлиқ эди.

Дисбиоз ва МНС билан боғлиқ касалликлар

Ичак микробиал дисбиёзи ичакдан ташқари касалликларда, хусусан, ичак-мия ўқиға таъсир қилиши мумкин бўлган, марказий асаб тизимиға, хатти-ҳаракатларға ва идрокға таъсир қилиши мумкин бўлган касалликларда ҳам кузатилган.

Бир қатор тадқиқотлар ичак микробиотаси axis гипоталамус-гипофиз-адренал (hypothalamus–pituitary–adrenal) – (HPA) ўқини тўғридан-тўғри қайта дастурлаш орқали билиш ва хатти-ҳаракатларға таъсир қилиши мумкинлигиға қаратилган, бу инфекцияға жавобан фаоллаштирилган ва психологик стресслар томонидан бузилган умумий йўл. Ичак инфекциялари ташвиш, депрессия ва когнитив дисфункцияни келтириб чиқариши маълум; Ичак микробиотасиға эға бўлмаган микробсиз сичқонлар стрессға сезгирлик, марказий нейрокимё ва хатти-ҳаракатлардаги ўзгаришларни анъанавий тарзда синондан ўтган сичқонларға қарағанда ташвишнинг пасайишиға мос келади. Мисол учун, микробсиз сичқонларда безовталикнинг кучайиши нейротрофик омиллар ва гормонлар ишлаб чиқаришдаги ўзгаришлар, шунингдек, уларнинг рецепторлари ифодаси билан боғлиқ. Патоген билан касалланган сичқонларда [14]. *Campylobacter jejuni* (гастроентеритнинг кенг тарқалган сабаби) сичқонларда ташвишланишни ва мия сопи (якка йўл ядроси ва латерал парабрахиал ядро) фаоллашишини келтириб чиқариши мумкин. Комменсал бактериялар ГАВА орқали мия ўзгаришларига таъсир қилиши мумкин, бу ENS ва CNSдаги иммун ва асаб ретсепторларига бевосита таъсир қилиши мумкин. ГАВА марказий асаб тизимидаги асосий ингибирловчи нейротрансмиттер бўлиб, физиологик ва психологик жараёнларни бошқаришда иштирок этади. Марказий ГАВА рецепторлари ифодасидаги ўзгаришлар ташвиш ва депрессия патогенезида иштирок этади. Ичак трактининг микроблар билан эрта колонизацияси энтерик асаб тизимининг постнатал ривожланиши учун муҳим эканлиги маълум. Шунга кўра, ичак микробиотаси марказий асаб тизимининг ривожланиши ва фаолиятиға таъсир қилиши мумкин.

Аутизм спектрининг бузилиши (autism spectrum disorder – (ASD)), ривожланишида ичак микробиотасининг мумкин бўлган сабабчи роли ҳақида далиллар онанинг иммунитетини фаоллаштиришнинг (maternal immune activation – (MIA)) сичқонча моделида олинган бўлиб, унда ҳомиладор ҳайвонларға вирусли миметика, ҳийла ((I:C), И:C) юборилгандан сўнг, ичак ўтказувчанлиги кучаяди ва ижтимоий ўтказувчанлик, стереотиплар ва ўзига хос алоқа ўтказувчанлиги ривожланади [26]. МИА авлодлари ичак дисбиози ва ўзгарган зардоб метаболит профилини намойиш этади, бу микробиотадан олинган 4-этилфенил сульфат (4-ethylphenylsulphate – (4EPS)) даражасининг кўтарилиши билан тавсифланади, назорат авлодлари билан солиштириганда. Пробиотик бактериялар киритилгандан сўнг ичак тўсиги функцияси тикланади ва ASD учун характерли аломатлар энгиллашади. Айниқса, п-крезолнинг токсик сульфатланган шакли билан тизимли равишда боғлиқ бўлган 4EPS нинг экзоген тарзда қўлланилиши содда сичқонларда ташвишға ўхшаш хатти-ҳаракатларға олиб келди, бу аутизм ва эҳтимол бошқа хатти-ҳаракатларнинг бузилиши ошқозон-ичак трактини ўз ичига олади, натижада иммунитет, метаболит ва асаб тизимларига таъсир қилади.

Клиникадан олдинги маълумотлар ва ривожланиш бузилишларида фойдаланиш учун кўрсатмалар пайдо бўлганда, ошқозон-ичак касалликлари, шу жумладан IBD ва IBS, депрессия ва хавотирни ўз ичига олган заифлаштирувчи стресс касалликларида умумий коморбидиялар эканлиги тасодиф эмас. Яқинда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ичак ўтказувчанлиги ва бактериал трансло-

катсия депрессиядаги иммуноинфламатор ва оксидловчи-нитрозатив стресс (IO ва NS) йўллари кўзгатиши ва шунинг учун унинг патофизиологиясида рол ўйнаши мумкин. Одамларда сурункали депрессияли грам-манфий энтерик энтеробактерияларнинг липополисаххарид (LPS) маҳсулотларига (зардобдаги IgM ва IgA жавоблар), яъни *Hafnia alvei*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Morganella morganii*, *Pseudomonas putida*, *Citrobacter koseri*, ва *Klebsiella pneumonia*. Бактериотерапиянинг микробсиз ва патогенлар билан касалланган кемирувчиларнинг марказий асаб тизимига ва хатти-ҳаракатларига потенциал таъсирини ўрганишга уринишлар қилинди. Микробсиз сичқонлар ўзига хос патогенсиз сичқонларга нисбатан стрессдан кейин НРА ўқининг гиперреактивлигини кўрсатади ва бу НРА ўқининг гиперреактивлиги Бифидобактериум инфантис томонидан бекор қилинган. Б. инфантис плазма триптофан даражасини оширди, фронтал кортексдаги серотонин метаболитлари концентратсиясини камайтирди ва амигдаладаги допамин метаболитлари концентратсиясини камайтирди, иккаласи ҳам депрессия билан боғлиқ [12, 29]. Одамларда кайфиятни тартибга солиш учун пробиотикларнинг самарадорлиги *Lactobacillus casei* ёрдамида ўтказилган тадқиқотда кўрсатилди, бу депрессия/баландлик шкаласи бўйича энг паст бошланғич баллга эга бўлган субъектларнинг плацебо гуруҳига нисбатан пробиотикни қабул қилганидан кейин кайфиятнинг сезиларли яхшиланишини аниқлади. *L. helveticus* ва *B. longum* комбинацияси соғлом кўнгиллиларда қон зардобдаги кортизол даражасини пасайтириш орқали ташвишлианишни камайтиради ва фойдали психологик таъсир кўрсатди.

Функционал магнит-резонанс томография (functional magnetic resonance – fMRI) ёрдамида ўлчанган функционал мия фаолияти пробиотик формулалар миянинг ички уланишини ва ҳиссий стимулларга реактивликни, шунингдек, ўрта мия уланишидаги ўзгаришларни камайтирганини кўрсатди. Аммо шуни таъкидлаш керакки, бир нечта тадқиқотлар пробиотик кўшимчасининг клиник гуруҳларда, жумладан IBS, шизофрения ва ревматоид артрит да ташвиш кўрсаткичларига таъсирини аниқлай олмади. Бу қисман пробиотик аралашувларда ишлатиладиган дозалар, турлар (ва уларнинг комбинациялари) оралиғи ва вақтлари, шунингдек, стандартлаштирилган тадқиқот дизайни йўқлиги билан изоҳланиши мумкин.

Истикболли ёндашувлар: бактериотерапия орқали ичак микробиотасини тиклаш. Хавфли ёки касал одамларда микробиотани сақлаб қолиш, яхшилаш ёки тиклаш учун микробиотани манипуляция қилиш учун катта имкониятлар мавжуд. Бактериал терапия (бактериотерапия) учун муҳим шарт – бу ҳаёт давомида “соғлом” микробиота нима эканлигини аниқлашдир, бу аҳоли ва индивидуал даражада бошқача белгиланиши мумкин. Ошқозон-ичак трактининг турлари ва штаммларининг хилма-хиллигини, микробиал генларнинг хилма-хиллигини (микробиома) ва уларнинг ошқозон-ичак трактида инсон ривожланиши давомида бешиқдан то қабргача бўлган функцияларини тушуниш учун кўшимча тадқиқотлар талаб этилади! Терапевтик пробиотик ёндашувлар асрлар давомида маълум бир муваффақият билан қўлланилган [13], нажас трансплантациясига асосланган микробиотани умумий алмаштиришнинг янада радикал ва қўпол ёндашуви. Ушбу процедураларни қўллаш ушбу кўшимчада “Ичак микробиотасини соғлиқ ва касаллик учун манипуляция қилиш” бўйича алоҳида шарҳда батафсилроқ муҳокама қилинади. Кимёвий жиҳатдан аниқланган бактериал маҳсулотлардан фойдаланган ҳолда ушбу ва бошқа илгор ёндашувларни ишлаб чиқиш ва клиник қўллаш уларнинг молекуляр таъсир механизмларини ва хос хоссаларини тушунишга боғлиқ бўлиб, бактериал/пробиотик терапиянинг инсон саломатлигини даволаш ва ўз потенциалини тўлиқ рўёбга чиқаришга имкон берадиган шахсий ёндашувни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Зуфаров, К. А., Тухтаев, К. Р., & Хасанов, Б. Б. (2003). Количественные и ультраструктурные характеристики иммунокомпетентных клеток молочной железы в динамике беременности и лактации. *Морфология*, 124(4), 74-79.
2. Каримов, Х. Я., Тухтаев, К. Р., & Хасанов, Б. Б. (2008). Токсический гепатит и структурно-функциональные особенности молочной железы при беременности и лактации. *Морфология*, 133(2), 59-60.
3. Хасанов, Б. Б. (2020). Влияние хронического токсического гепатита на процессы лактации. *Морфология*, 157(2-3), 226-226.
4. Хасанов, Б. Б. (2020). Искусственное вскармливание и особенности развития потомства и становление надпочечников в раннем постнатальном онтогенезе. *Проблемы биологии и медицины*, 119, 160-163.
5. Хасанов, Б. Б. (2022). Морфология молочной железы при беременности и лактации. Бухара. Типография "Садриддин Салим Бухорий" при Бухарском государственном университете, 120.
6. Хасанов, Б. Б., & Султанова, Д. Б. (2020). Развитие и морфогенез иммунных органов потомства от матерей с экспериментальным

аутоиммунным энтероколитом. Морфология, 157(2-3), 226-227.

7. Хасанов, Б. Б., Зокирова, Н. Б., & Тухтаев, К. Р. (2021). Влияние токсического гепатита матери на структурно-функциональные взаимоотношения иммунокомпетентных клеток молочной железы лактирующих крыс и тонкой кишки крысят в период молочного вскармливания. Педиатрия, 4, 225-229.

8. Aron-Wisnewsky J, Gaborit B, Dutour A, Clement K. Gut microbiota and non-alcoholic fatty liver disease: new insights. *Clin Microbiol Infect.* 2013;19:338–48. doi: 10.1111/1469-0691.12140. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

9. Cardona F, Andrés-Lacueva C, Tulipani S, Tinahones FJ, Queipo-Ortuño MI. Benefits of polyphenols on gut microbiota and implications in human health. *J Nutr Biochem.* 2013;24:1415–22. doi: 10.1016/j.jnutbio.2013.05.001. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

10. Carroll IM, Chang YH, Park J, Sartor RB, Ringel Y. Luminal and mucosal-associated intestinal microbiota in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. *Gut Pathog.* 2010;2:19. doi: 10.1186/1757-4749-2-19. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

11. den Besten G, van Eunen K, Groen AK, Venema K, Reijngoud DJ, Bakker BM. The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet, gut microbiota, and host energy metabolism. *J Lipid Res.* 2013;54:2325–40. doi: 10.1194/jlr.R036012. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

12. Gevers D, Kugathasan S, Denson LA, Vazquez-Baeza Y, Van Treuren W, Ren B, et al. The treatment-naive microbiome in new-onset Crohn's disease. *Cell Host Microbe.* 2014;15:382–92. doi: 10.1016/j.chom.2014.02.005. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

13. Hansen J, Gulati A, Sartor RB. The role of mucosal immunity and host genetics in defining intestinal commensal bacteria. *Curr Opin Gastroenterol.* 2010;26:564–71. doi: 10.1097/MOG.0b013e32833f1195. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

14. Joossens M, Huys G, Cnockaert M, De Preter V, Verbeke K, Rutgeerts P, et al. Dysbiosis of the faecal microbiota in patients with Crohn's disease and their unaffected relatives. *Gut.* 2011;60:631–7. doi: 10.1136/gut.2010.223263. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

15. Kamada N, Seo SU, Chen GY, Nunez G. Role of the gut microbiota in immunity and inflammatory disease. *Nat Rev Immunol.* 2013;13:321–35. doi: 10.1038/nri3430. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

16. Kamada N, Seo SU, Chen GY, Nunez G. Role of the gut microbiota in immunity and inflammatory disease. *Nat Rev Immunol.* 2013;13:321–35. doi: 10.1038/nri3430. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

17. Khasanov, B. B. (2009). Structural and functional features of the mammary gland in pregnancy and lactations on the background of toxic hepatitis. *Likars' ka sprava, (7-8),* 94-97.

18. Khasanov, B. B. (2020). Experimental chronic toxic hepatitis and hematological features in the dynamics of mother's and the offspring lactation. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(09),* 1367-1373.

19. Khasanov, B. B. (2021). Offspring jejunum structural and functional development during breastfeeding against the background of mother's chronic toxic hepatitis. *Europe's Journal of Psychology, 17(3),* 330-335.

20. Khasanov, B. B. (2021). Structural and functional features of immunocompetent breast cells glands during pregnancy and lactation in chronic hepatitis. *Psychology and Education, 58(2),* 8038-8045.

21. Khasanov, B. B., & Azimova, S. B. (2023). Extragenital pathology of the mother and morphological features of the development of the thymus in the period of early postnatal ontogenesis. *European Chemical Bulletin, 12(8),* 8322-8331.

22. Khasanov, B. B., Azizova, F. K., Sobirova, D. R., Otajonova, A. N., & Azizova, P. K. (2022). Toxic hepatitis of the female and the structural and functional formation of the lean intestine of the offspring in the period breastfeeding. *NeuroQuantology, 20(6),* 3489-3496.

23. Khasanov, B. B., Ilyasov, A. S., & Sultanova, D. B. (2023). Extragenital pathology of the mother and morphological features of the development of the spleen in the period of early postnatal ontogenesis. *European Chemical Bulletin, 12(8),* 8332-8341.

24. Koeth RA, Wang Z, Levison BS, Buffa JA, Org E, Sheehy BT, et al. Intestinal microbiota metabolism of L-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis. *Nat Med.* 2013;19:576–85. doi: 10.1038/nm.3145. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

25. Layden BT, Angueira AR, Brodsky M, Durai V, Lowe WL. Short chain fatty acids and their receptors: new metabolic targets. *Transl Res.* 2013;161:131–40. doi: 10.1016/j.trsl.2012.10.007. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

26. Li JV, Reshat R, Wu Q, Ashrafian H, Bueter M, le Roux CW, et al. Experimental bariatric surgery in rats generates a cytotoxic chemical environment in the gut contents. *Front Microbiol.*

- 2011;2:183. doi: 10.3389/fmicb.2011.00183. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
27. Miquel S, Martin R, Rossi O, Bermudez-Humaran LG, Chatel JM, Sokol H, et al. Faecalibacterium prausnitzii and human intestinal health. *Curr Opin Microbiol.* 2013;16:255–61. doi: 10.1016/j.mib.2013.06.003. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
28. Neufeld K, Kang N, Bienenstock J, Foster J. Reduced anxiety-like behavior and central neurochemical change in germ-free mice. *Neurogastroenterol Motil.* 2011;23:255–64, e119. doi: 10.1111/j.1365-2982.2010.01620.x. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
29. Nicholson JK, Holmes E, Kinross J, Burcelin R, Gibson G, Jia W, et al. Host-gut microbiota metabolic interactions. *Science.* 2012;336:1262–7. doi: 10.1126/science.1223813. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
30. Olivares M, Neef A, Castillejo G, Palma GD, Varea V, Capilla A, et al. The HLA-DQ2 genotype selects for early intestinal microbiota composition in infants at high risk of developing coeliac disease. *Gut.* 2014 doi: 10.1136/gutjnl-2014-306931. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
31. Poesen R, Meijers B, Evenepoel P. The colon: an overlooked site for therapeutics in dialysis patients. *Semin Dial.* 2013;26:323–32. doi: 10.1111/sdi.12082. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
32. Qin J, Li R, Raes J, Arumugam M, Burgdorf KS, Manichanh C, et al. A human gut microbial gene catalogue established by metagenomic sequencing. *Nature.* 2010;464:59–65. doi: 10.1038/nature08821. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
33. Queipo-Ortuno MI, Boto-Ordonez M, Murri M, Gomez-Zumaquero JM, Clemente-Postigo M, Estruch R, et al. Influence of red wine polyphenols and ethanol on the gut microbiota ecology and biochemical biomarkers. *Am J Clin Nutr.* 2012;95:1323–34. doi: 10.3945/ajcn.111.027847. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
34. Schilderink R, Verseijden C, de Jonge WJ. Dietary inhibitors of histone deacetylases in intestinal immunity and homeostasis. *Front Immunol.* 2013;4:226. doi: 10.3389/fimmu.2013.00226. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
35. Schwartz A, Taras D, Schafer K, Beijer S, Bos NA, Donus C, et al. Microbiota and SCFA in lean and overweight healthy subjects. *Obesity.* 2010;18:190–5. doi: 10.1038/oby.2009.167. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
36. Sirich TL, Meyer TW, Gondouin B, Brunet P, Niwa T. Protein-bound molecules: a large family with a bad character. *Semin Nephrol.* 2014;34:106–17. doi: 10.1016/j.semnephrol.2014.02.004. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
37. Tanoue T, Umesaki Y, Honda K. Immune responses to gut microbiota-commensals and pathogens. *Gut Microbes.* 2010;1:224–33. doi: 10.4161/gmic.1.4.12613. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
38. Tukhtaev, K. R., & Khasanov, B. B. (2003). Structural and functional interrelations of immunocompetent cells in the mammary gland of lactating rats and in the small intestine of newborn rats during suckling period. *Morfologiya (Saint Petersburg, Russia),* 124(6), 70-72.
39. Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunencko T, Cantarel BL, Duncan A, Ley RE, et al. A core gut microbiome in obese and lean twins. *Nature.* 2009;457:480–4. doi: 10.1038/nature07540. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
40. Wang Z, Klipfell E, Bennett BJ, Koeth R, Levison BS, Dugar B, et al. Gut flora metabolism of phosphatidylcholine promotes cardiovascular disease. *Nature.* 2011;472:57–63. doi: 10.1038/nature09922. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
41. Windey K, De Preter V, Louat T, Schuit F, Herman J, Vansant G. Modulation of protein fermentation does not affect fecal water toxicity: a randomized cross-over study in healthy subjects. *PLoS One.* 2012;7:e52387. doi: 10.1371/journal.pone.0052387. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
42. Zufarov, K. A., Tukhtaev, K. R., & Khasanov, B. B. (2003). Quantitative and ultrastructural characteristics of immunocompetent cells in the mammary gland during pregnancy and lactation. *Morfologiya (Saint Petersburg, Russia),* 124(4), 74-79.

Иқтибос учун: Хасанов Б.Б. Ичак микробиотасининг дисбиози ва касалликлар ривожланиши ўртасидаги муносабатлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 2(22). – Б. 752–761. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18811378>